

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ANALYSIS OF MODERN PHYSICAL EDUCATION PROGRAMS FOR PRE- SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

УНАШХОТЛОВ АНЗОР ДЖАБРАИЛОВИЧ,
Ульяновский государственный университет.

UNASHKHOTLOV ANZOR DZHABRAILOVICH,
Ulyanovsk State University.

В данной статье рассматривается проблема развития физической культуры детей дошкольного возраста. Выявлена роль физического развития в образовательной деятельности детского сада и его значение для формирования активности личности, нравственного и волевого развития ребенка. Проведен анализ современных программ по физической культуре для дошкольных образовательных учреждений. Определены сильные и слабые стороны рассматриваемых программ. В результате сделаны выводы о направлениях развития физической культуры детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.

This article discusses the problem of the development of physical culture of preschool children. The role of physical development in the educational activities of the kindergarten and its importance for the formation of personality activity, moral and volitional development of the child is revealed. The analysis of modern physical education programs for preschool educational institutions is carried out. The strengths and weaknesses of the programs under consideration are identified. As a result, conclusions are drawn about the directions of development of physical culture of preschool children in preschool educational institutions.

Ключевые слова: *физическая культура, дошкольное образование, современные программы, двигательная активность, культура здоровья.*

Key words: *physical culture, preschool education, modern programs, physical activity, health culture.*

В период широкого распространения новейших технологий, компьютерных игр, беспокойного микроклимата среди подрастающего поколения, важным звеном улучшения состояния здоровья остается физическое воспитание детей, начиная с дошкольного возраста. Снижение двигательной активности отрицательно влияет на общее развитие ребенка, способствует ожирению, которое само по себе неблагоприятно воздействует на растущий организм, в результате чего снижается устойчивость к простудным факторам. Двигательный режим, соблюдение распорядка дня, правильное питание положительно сказываются на физическом развитии ребенка и состоянии его здоровья в целом.

В развитие теории и практики физического воспитания детей дошкольного возраста огромный вклад внесли классики отечественной педагогики Е.А. Аркин, Е.Н. Водовозова, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт и современные: Г. Доман, А. Н. Ноткина, Л.Н. Волошина и др.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДОО), физическое развитие занимает одно из ведущих мест в образова-

тельной деятельности детского сада и создает основу для формирования активности личности, нравственного и волевого развития ребенка [5].

Взросшие требования к двигательной сфере ребенка в настоящее время обусловили необходимость более подробного анализа существующих программ физического развития детей для последующей разработки новых, в которых будут учтены особенности дошкольного возраста, современной ситуации развития двигательной активности детей и требований ФГОС ДОО. Рассмотрим некоторые из них. Так, на основе изучения современных теоретико-методологических исследований, требований ФГОС ДОО, нами выделены критерии анализа программ по физической культуре для дошкольных образовательных учреждений:

- цели и задачи программы,
- возраст детей;
- особенности развития двигательных качеств;
- двигательный режим;
- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний;
- закаливание;
- формирование знаний о культуре здоровья.

Так, нами были выбраны две комплексные общеобразовательные программы («От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), из списка рекомендованных Министерством образования РФ, включающие раздел, направленный на развитие физической культуры дошкольников, две парциальные программы по физическому воспитанию дошкольников («Малыши-крепыши», авторы О.В. Бережнова, В.В. Бойко и «Парциальная программа раннего физического развития детей 2–7 лет» под под общей редакцией Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой.).

Программа «От рождения до школы» разработана на основе рекомендованной Министерством образования РФ программы «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой [3]. Главная цель Программы заключается в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ. Важной задачей физического воспитания является всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий возраст, ранний возраст, дошкольный возраст.

При развитии двигательных качеств детей основное внимание уделяется прыжкам с места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движения с мячами, перестроение как во время движения, так и стоя на месте.

Программа стимулирует активность детей в течение всего дня через разнообразные виды детской деятельности. Двигательный режим состоит в сочетании различных видов занятий и форм двигательной активности (физические упражнения, игры), составляющих не менее 60% от всего времени бодрствования дошкольников в детском саду. В программу включено обучение детей спортивным упражнениям на основе футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса, баскетбола и игры в городки.

Недостатком программы, по нашему мнению, является то, что отдельными задачами в программе не выделена профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний. Однако предусмотренная активность обеспечивает решение данной задачи.

Закаливание детей включает проветривание, установление оптимального температурного режима, организацию прогулок, физические упражнения, в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой, контрастные воздушные ванны, водное закаливание.

Также преимуществом программы является наличие специальных оздоровительных мероприятий (в сауне, соляной пещере, фито-баре и пр.).

Во всех возрастных группах уделяется внимание формированию знаний о культуре здоровья, большое внимание уделяется воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, правильной осанке. Однако отмечено недостаточное внимание к формированию знаний здорового образа жизни дошкольников.

Таким образом, анализ программы «От рождения до школы» показал достаточно важную изученность проблемы развития физической культуры детей, однако недостаточное внимание уделяется развитию силовых физических качеств (которые важны для развития мышц детей, обеспечивая при этом профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата), закаливанию и формированию у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Рассмотрим примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. разработана на основе ФГОС ДОО (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) [2]. Целью программы «Детство» является всестороннее развитие ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Среди приоритетных задач отмечаем укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры.

Программа рассчитана на ранний (детство от рождения до 3-х лет) и дошкольный возраст (детство от трех до семи лет). Программный материал разбит по возрастным группам.

К 3-м годам у ребенка должна быть развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). К окончанию детского сада у ребенка должны быть развита крупная и мелкая моторика, подвижность, выносливость, владение основными движениями, контроль и управление движениями. У старшего дошкольника должны быть развиты такие физические качества, как: сила, гибкость, выносливость, особенно важные в этом возрасте быстрота и ловкость, координация движений.

Двигательный режим в каждой группе включает занятия ритмической гимнастикой и 3 занятия в неделю физической культурой, одно из которых в средней и старшей группе проводится на открытом воздухе. Следует отметить, что для младшей группы занятий на открытом воздухе не предусмотрено. Двигательный режим представлен также ежедневными физкультурно-оздоровительными мероприятиями в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада: утренняя гимнастика, физкультминутка, игры и физические упражнения на прогулке, закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, занятия на тренажерах, плавание (при наличии условий), спортивные упражнения.

Недостатком Программы считаем отсутствие отдельных занятий, целью которых является профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний. Педагог должен самостоятельно определять необходимость, содержание, способ организации занятия с целью профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата.

Также следует отметить, что хотя закаливающие процедуры предусмотрены ежедневно после дневного сна, однако не очень четко определены его особенности по группам, и нет рекомендаций, как, например, в программе «От рождения до школы».

Сформированность знаний о культуре здоровья учитывает наличие представлений о том, что такое здоровье, как поддержать, укрепить и сохранить его. При этом деятельность по формированию знаний направлена на оказание элементарной помощи самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому).

Таким образом, согласно выделенным критериям, анализ программы показал, что развитию физической культуры уделяется достаточно времени в программе, начиная с младенческого возраста. Однако следует отметить, что недостаточное внимание уделено закалива-

ющим процедурам и задачам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и других заболеваний, что может сказаться на недостаточном физическом развитии дошкольника и усложнить планирование деятельности для воспитателя.

Рассмотрим парциальную программу физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепьши» (авторы: Бережнова О.В., Бойко В.) от 2017 года [4]. Цели и задачи программы заключаются в охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка, формировании привычки к здоровому образу жизни, а также развитии физических качеств и совершенствовании двигательных навыков.

Программа рассчитана на возраст детей 3–7 лет: младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; — средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет; — старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет.

Задачи развития двигательных качеств включают мероприятия по развитию скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости и умения рационально их использовать в повседневной жизни. При этом подчеркивается важность овладения дошкольниками основными двигательными навыками и умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание и др. Детям даются задания на развитие умений бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди, отталкивать предметы во время их катания и т.п. Считаем важным достоинством Программы то, что наряду с развитием двигательных качеств у детей с 3-х лет, рекомендуется формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в движении. При этом к каждой возрастной группе указан возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок.

Особенности двигательной активности отражены в таблицах, которые указывают на методы и периодичность организации образовательной деятельности по приобщению детей к физической культуре. Так, для детей 5 лет предусмотрены занятия 3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один раз – на улице) по 15-20 мин, для организованной деятельности в бассейне предусмотрено время проведения – 2 раза в неделю с подгруппой 20 мин., эмоционально-стимулирующей утренней гимнастике выделено время проведения – ежедневно с подгруппой детей (в теплое время года – на улице) по 7-10 мин. Кроме того, предусмотрены ежедневные подвижные игры, оздоровительная гимнастика и самостоятельная двигательная активность детей в разные отрезки времени каждый день.

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний предусмотрена ежедневная оздоровительная гимнастика с группой или подгруппой детей по 10–12 мин.

Развитие приемов закаливания рассматриваются при решении задач формирования ценностей здорового образа жизни у детей, начиная с 3-х лет. В закаливание детей рекомендуется включать комплекс следующих мероприятий: аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения в легкой спортивной одежде, умывание прохладной водой, плавание (при наличии бассейна в детском саду). Данный пункт практически полностью повторяет рекомендации по закаливанию Программы «От рождения до школы».

Широко представлен в Программе критерий «формирование знаний о культуре здоровья», что прописано в отдельном пункте со второй младшей группы: «Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ». В разные возрастные периоды дошкольного детства, согласно Программе, необходимо формировать у детей начальные представления о некоторых видах спорта, общую культуру личности, в том числе ценности ЗОЖ (гигиенические навыки, приемы закаливания и др.).

Среди достоинств программы следует отметить наличие авторской методики проведения диагностики физического развития ребенка, основанной на индивидуальном подходе и подходящей для обследования любого ребенка с условной нормой и с проблемами в развитии.

Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7 лет под общей редакцией Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой от 2022 года, разработана на основании статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДОО [1].

Основная цель программы состоит в методическом обеспечении организации и реализации процесса раннего развития детей дошкольного возраста, создание у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. Следует отметить большое количество задач, поставленных программой, которые включают не только необходимость сохранения и укрепление здоровья, развитие физических качеств, но и формирование привычки к здоровому образу жизни, потребности в ежедневной двигательной деятельности, коммуникативных навыков, развитие внимания, сосредоточенности, организованности и т.п.

Также отметим наличие задачи по осуществлению профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения и простудных заболеваний, повышению неспецифической сопротивляемости, чего не было выявлено в предыдущих проанализированных программах. Это является заметным достоинством данной программы.

Раннее физическое развитие детей 2-7 лет предполагает следующую поэтапность: 1-й этап – от 2 до 3 лет; 2-й этап – от 3 до 7 лет.

Особенность двигательных качеств заключается в развитии крупной моторики, различных видов движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Двигательный режим представлен занятиями по физической культуре, утренней гигиенической гимнастикой, элементами двигательной активности в режиме дня, закаливающими процедурами в течение дня. Для реализации двигательной активности детей предусмотрены: физические упражнения (прикладные, гимнастические, хореографические, подвижные игры, плавание), закаливающие процедуры (вода, воздух, солнечные ванны) начиная с 2-летнего возраста.

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний идет отдельной задачей в программе, что положительно выделяет ее среди остальных образовательных программ. Упражнения на силу, растягивание и гибкость обеспечивают одновременно развитие силы мышц, гибкость и укрепление костно-связочного аппарата.

Закаливание рассматривается как одна из действенных мер профилактики заболеваний, однако не выявлено более подробные пути его реализации в группах.

Формирование знаний о культуре здоровья включает представления о культуре здорового образа жизни, умения применять полученные знания в жизни. Главная задача теоретической подготовки состоит в том, чтобы научить детей осмысливать и анализировать свои действия, содержание своего общего и двигательного режима, сбалансированности питания.

Подводя итог анализу данной программы, следует отметить наличие ее сильных сторон: предусмотрен педагогический мониторинг физического развития и сформированности двигательных навыков детей, который идет в виде отдельного учебно-методического обеспечения программы.

Большое внимание при развитии физической культуры ребенка уделяется психологической подготовке: формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями, воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки, аутогенной, идеомоторной, психомышечной тренировке, что не было выявлено в ранее анализированных программах.

Итак, анализ программ выявил достоинства всех программ в том, что большое внимание уделяется развитию двигательных качеств, двигательной активности в течение дня. Недостатком общеобразовательных комплексных программ считаем отсутствие отдельных занятий, целью которых является профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата и

других заболеваний. Заметим, что больше достоинств выявлено в парциальных программах «Малыши-крепьши» и «Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7», где внимание уделено целям и задачам развития физической культуры, более подробно описана двигательная активность детей по группам, большое внимание уделяется упражнениям по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата других заболеваний и разработаны задания для мониторинга физического развития и сформированности двигательных навыков детей. Особенно следует отметить программу «Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7», анализ которой выявил высокое соответствие практически всем выдвинутым критериям.

Таким образом, на основе анализа программ по физической культуре для дошкольных образовательных учреждений, считаем, что развивать физическую культуру дошкольников означает: работать по определенной системе процесса физического воспитания, выбирая и выделяя наиболее целесообразные средства, методы и формы работы по развитию физических качеств, двигательной активности дошкольников, четко и лаконично формулировать задачи и определять главные, первостепенные; закладывать проектирование желаемого уровня конечного результата, устраняя трудности и препятствия на пути к достижению цели. Большое внимание следует уделять закаливанию, общему оздоровлению организма ребенка, упражнениям для развития выносливости, гибкости с целью профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и других заболеваний у дошкольников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепьши». М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 136 с.
2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / под ред. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева [и др.]. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 280 с.
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 336 с.
4. Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7 лет / Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, В.В. Кожевникова под общ. ред. Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой. М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2022. 40 с.
5. ФГОС ДОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (с дополнениями и изменениями). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения 28.02.2024).

© Унашотлов А.Д., 2024.